

UM MODELO DE VOCABULÁRIO ABERTO BASEADO EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA SEGMENTAÇÃO SEMÂNTICA DE CAMINHOS E TIPOS DE REVESTIMENTOS EM IMAGENS

KAUÊ DE MORAES VESTENA¹
SILVANA PHILIPPI CAMBOIM²
MARIA ANTONIA BROVELLI³
DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS⁴

¹Universidade Federal do Paraná – kauevestena@ufpr.br

²Universidade Federal do Paraná – silvanacamboim@ufpr.br

³Politecnico di Milano – maria.brovelli@polimi.it

⁴Instituto Militar de Engenharia – daniel.rodrigues@ime.br

A Segmentação Semântica é uma das tarefas fundamentais para a extração automatizada de feições a partir de imagens. Com o advento de modelos de *Deep Learning*, tal técnica passou por um significativo aumento em sua acurácia durante a última década (1). Contudo, a inferência desses modelos foi fundamentada exclusivamente nas variações em tons de cinza, o que possibilita que a segmentação eventualmente resulte em etiquetas opacas, isto é, mesmo se substituídas por termos sem relação com o fenômeno de interesse, essas etiquetas seriam ainda atribuídas, indicando uma ausência de capacidade de generalização (2). Desta forma se revelam incapazes de realizar predição de novas classes (2). A recente popularização dos *Large Language Models*, como o GPT (3), disponibilizado ao grande público por meio de uma interface interação direta, trouxe maior atenção aos modelos de linguagem, resultado de décadas de pesquisas na área de NLP - *Natural Language Processing*, com destaque para o modelo *Bidirectional Encoder Representations from Transformers* - BERT (4). Este modelo foi considerado um divisor de águas, pela sua capacidade de expansão por meio de fine-tuning simplificado e sua arquitetura baseada em Transformers, por sua vez proposta por Vaswani et al. (5). O bloco construtivo básico para LLMs modernos são os “*word embeddings*”, uma forma de representação numérica de palavras em um espaço vetorial contínuo, em oposição a sistemas antigos como o binário one-hot-encoding (6–8). A utilização de modelos de linguagem em tarefas relacionadas a imagens, tornou-se evidente com a expansão do BERT, que incorporou capacidades visuais em trabalhos subsequentes: ViBERT (9); VL-BERT (10); e Visual Bert (11). Muitos autores chamam tal combinação de VLM - Visual Language Models (12–14). Os sistemas VLM tem como um grande marco o algoritmo CLIP (15). Estes foram pioneiros ao treinar pesos para imagens e texto em um espaço vetorial integralmente compartilhado (12). Sistemas de vocabulário aberto incorporam como vantagens centrais: flexibilidade de vocabulário, sendo capazes de compreender uma grande extensão de conceitos e habilidade para reconhecer novos objetos e conceitos sem necessidade de dados adicionais. Além disso, se beneficiam de modelos de linguagem já amplamente treinados e de diversos conjuntos de dados, permitindo a incorporação de uma ampla variedade de conceitos (12,14). Contudo, os VLM ainda possuem suas desvantagens: sua complexidade impacta negativamente a velocidade da inferência; e sua acurácia ainda não é comparável à de modelos tradicionais (13,14). Uma das principais razões para tal comparativo decréscimo em acurácia é a presença de alucinações, como observadas nos LLM dedicados à linguagem escrita (16,17). No presente trabalho apresentamos uma metodologia para detectar tipos de caminhos e seus respectivos tipos de revestimento fazendo uso de algoritmos VLMs de vocabulário aberto em imagens terrestres disponibilizadas em bases colaborativas, podendo ter dispor de diferentes resoluções. No primeiro passo em uma dada imagem de nível de rua um “prompt” é solicitado, tal qual “sidewalk” ou “road”. Em seguida, uma combinação dos algoritmos Grounding Dino e Segment anything é utilizada, sendo o primeiro responsável pela detecção do retângulo envolvente e o segundo pela segmentação. Para evitar alucinações, são utilizadas cinco variantes do algoritmo CLIP. Este algoritmo permite o uso vocabulários personalizados, selecionando obrigatoriamente um termo dentro um subconjunto. Por fim é computado um score para cada categoria, sendo escolhida a com maior score, em nosso caso particular, o algoritmo haveria de decidir entre: “road”, “sidewalk”, “car”, “tree”, “pole”, “building”, e “other”. Se a detecção for identificada como um caminho, é aplicada uma outra versão personalizada do algoritmo CLIP, treinada fazendo uso do dataset “deep-pavements” (18). Assim, é então atribuído o tipo de

revestimento à detecção, podendo figurar entre os seguintes : “asphalt”, “concrete”, “paving stones”, “concrete plates”, “grass”, “ground”, “sett”, “gravel”, “sand”. Na Figura 1 está demonstrado um exemplo de execução da metodologia proposta. O uso de um segundo algoritmo em mais de uma versão é um resultado de nossos testes, em que em uma amostra de 296 imagens, 71 detecções foram incorretamente descritas como “carro”,o que pode ser considerado uma espécie de alucinação, conforme descrito anteriormente. A metodologia desenvolvida é parte de um projeto pesquisa focado no mapeamento de calçadas. No entanto ela pode ser adaptada para outros temas. Vale ressaltar que as particularidades relacionadas ao desempenho do modelo linguístico não foi investigado pelos autores do presente trabalho. De maneira similar, o método foi desenvolvido com enfoque em imagens a nível de rua. No entanto, devido à grande flexibilidade dos modelos VLM utilizados, é possível empregá-lo em imagens aéreas. Existe um vasto campo a ser explorado no uso de VLMs para extração de dados com enfoque em mapeamento. A constante evolução de algoritmos e dados abre caminho para atualizações futuras na metodologia proposta. À medida que novos algoritmos demonstrarem maior acurácia e desempenho computacional, poderemos incorporá-los à nossa abordagem

Figura 1 – Workflow da Metodologia Proposta

Fonte: Autoria Própria (2024).

Palavras-chaves: Modelos Linguísticos Visuais; Inteligência Artificial; Imagens; Segmentação

Referências

1. Lateef F, Ruichek Y. Survey on semantic segmentation using deep learning techniques. Neurocomputing. abril de 2019;338:321–48.
2. Wu J, Li X, Xu S, Yuan H, Ding H, Yang Y, et al. Towards Open Vocabulary Learning: A Survey. IEEE Trans Pattern Anal Mach Intell. julho de 2024;46(7):5092–113.
3. Brown TB, Mann B, Ryder N, Subbiah M, Kaplan J, Dhariwal P, et al. Language Models are Few-Shot Learners [Internet]. arXiv; 2020 [citado 14 de julho de 2024]. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2005.14165>

4. Devlin J, Chang MW, Lee K, Toutanova K. BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding [Internet]. arXiv; 2018 [citado 14 de julho de 2024]. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1810.04805>
5. Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, Uszkoreit J, Jones L, Gomez AN, et al. Attention Is All You Need [Internet]. arXiv; 2017 [citado 15 de julho de 2024]. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/1706.03762>
6. Mikolov T, Chen K, Corrado G, Dean J. Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space [Internet]. arXiv; 2013 [citado 15 de julho de 2024]. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/1301.3781>
7. Pennington J, Socher R, Manning C. Glove: Global Vectors for Word Representation. Em: Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP) [Internet]. Doha, Qatar: Association for Computational Linguistics; 2014 [citado 15 de julho de 2024]. p. 1532–43. Disponível em: <http://aclweb.org/anthology/D14-1162>
8. Kiros R, Zhu Y, Salakhutdinov R, Zemel RS, Torralba A, Urtasun R, et al. Skip-Thought Vectors [Internet]. arXiv; 2015 [citado 15 de julho de 2024]. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/1506.06726>
9. Lu J, Batra D, Parikh D, Lee S. ViLBERT: Pretraining Task-Agnostic Visiolinguistic Representations for Vision-and-Language Tasks [Internet]. arXiv; 2019 [citado 15 de julho de 2024]. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/1908.02265>
10. Su W, Zhu X, Cao Y, Li B, Lu L, Wei F, et al. VL-BERT: Pre-training of Generic Visual-Linguistic Representations [Internet]. arXiv; 2020 [citado 15 de julho de 2024]. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/1908.08530>
11. Li LH, Yatskar M, Yin D, Hsieh CJ, Chang KW. VisualBERT: A Simple and Performant Baseline for Vision and Language [Internet]. arXiv; 2019 [citado 15 de julho de 2024]. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/1908.03557>
12. Bordes F, Pang RY, Ajay A, Li AC, Bardes A, Petryk S, et al. An Introduction to Vision-Language Modeling [Internet]. arXiv; 2024 [citado 14 de julho de 2024]. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2405.17247>
13. Lin J, Yin H, Ping W, Lu Y, Molchanov P, Tao A, et al. VILA: On Pre-training for Visual Language Models [Internet]. arXiv; 2024 [citado 13 de julho de 2024]. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/2312.07533>
14. Zhang J, Huang J, Jin S, Lu S. Vision-Language Models for Vision Tasks: A Survey [Internet]. arXiv; 2023 [citado 14 de julho de 2024]. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2304.00685>
15. Radford A, Kim JW, Hallacy C, Ramesh A, Goh G, Agarwal S, et al. Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision [Internet]. arXiv; 2021 [citado 14 de julho de 2024]. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/2103.00020>
16. Gunjal A, Yin J, Bas E. Detecting and Preventing Hallucinations in Large Vision Language Models. AAAI. 24 de março de 2024;38(16):18135–43.
17. Huang W, Liu H, Guo M, Gong NZ. Visual Hallucinations of Multi-modal Large Language Models [Internet]. arXiv; 2024 [citado 15 de julho de 2024]. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/2402.14683>
18. Vestena K. GitHub - kauevestena/deep_pavements_dataset. GitHub [Internet]. 2024; Disponível em: https://github.com/kauevestena/deep_pavements_dataset